

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К МИОКАРДИТУ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19: РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ MMP9 И TIMP1

Ахмедова Гулчехра Абдуллаевна,

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

Кафедра внутренних болезней №1, Самаркандский
государственный медицинский университет, Самарканд,
140100, Узбекистан

Аннотация Миокардит, воспаление сердечной мышцы, был идентифицирован как серьезное осложнение у пациентов с COVID-19. Понимание генетической предрасположенности к миокардиту в контексте COVID-19 может улучшить стратегии профилактики и лечения. В данном исследовании изучается связь полиморфизмов -8202 A>G (rs11697325) в гене MMP9 и 536C>T (rs11551797) в гене TIMP1 с миокардитом у пациентов с COVID-19. Мы провели исследование случай-контроль с участием 100 пациентов с COVID-19 с миокардитом и 66 здоровых людей из контрольной группы. Генотипирование -8202 A>G (rs11697325) в гене MMP9 и 536C>T (rs11551797) в гене TIMP1 проводили с использованием ПЦР и RFLP-анализа. Статистический анализ сравнил частоты аллелей и генотипов между группами. Аллель A и генотип AA -8202 A>G (rs11697325) в гене MMP9 встречались достоверно чаще у больных миокардитом по сравнению с контрольной группой, что указывает на предрасполагающую роль. Аллель G проявлял защитный эффект. Напротив, частоты аллеля и генотипа 536C>T (rs11551797) в гене TIMP1 не показали существенных различий между группами пациентов и контрольной группой, что позволяет предположить отсутствие существенного влияния на риск миокардита у пациентов с COVID-19. Полученные данные подчеркивают критическую роль гена MMP9, особенно аллеля A и генотипа AA, в предрасположенности к миокардиту у пациентов с COVID-19, в то время как полиморфизм 536C>T гена TIMP1, по-

видимому, не оказывает существенного влияния на этот риск. Эти результаты подчеркивают важность генетического тестирования MMP9 для прогнозирования риска миокардита и необходимость дальнейших исследований дополнительных генетических факторов.

Ключевые слова: миокардит, COVID-19, ген MMP9, ген TIMP1, генетическая предрасположенность, полиморфизм.

Keywords: Myocarditis, COVID-19, MMP9 gene, TIMP1 gene, genetic predisposition, polymorphism

1. Введение

Миокардит, воспаление сердечной мышцы, может быть вызван различными инфекционными агентами, включая вирусы. Недавняя пандемия COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, была связана с рядом сердечно-сосудистых осложнений, включая миокардит [1]. Понимание генетических факторов, которые предрасполагают людей к миокардиту в контексте COVID-19, имеет решающее значение для улучшения стратегий профилактики и лечения.

Матриксные металлопротеиназы (ММП) представляют собой ферменты, участвующие в деградации внеклеточного матрикса, и их активность жестко регулируется тканевыми ингибиторами металлопротеиназ (ТИМП) [2]. MMP9, член семейства MMP, участвует в различных сердечно-сосудистых заболеваниях, включая миокардит [3]. Генетические полиморфизмы гена MMP9, такие как -8202 A>G (rs11697325), могут влиять на активность фермента и, таким образом, способствовать предрасположенности к заболеваниям [4, 5].

TIMP1, который ингибирует MMP9, также играет решающую роль в поддержании гомеостаза внеклеточного матрикса [6]. Полиморфизм 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 изучен при различных патологических состояниях,

но его роль при миокардите, особенно в контексте COVID-19, остается неясной [7, 8].

Предыдущие исследования подчеркнули важность генетических факторов в патогенезе миокардита. Например, определенные полиморфизмы гена MMP9 связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний [9, 10]. Однако связь между этими генетическими вариантами и миокардитом у пациентов с COVID-19 недостаточно изучена [11]. Исследование этих связей может дать представление о молекулярных механизмах, лежащих в основе миокардита, и помочь выявить лиц с более высоким риском.

Целью данного исследования является анализ распределения полиморфизма -8202 A>G (rs11697325) в гене MMP9 и полиморфизма 536C>T (rs11551797) в гене TIMP1 у пациентов с миокардитом, индуцированным COVID-19. Сравнивая эти генетические вариации между пациентами и здоровой контрольной группой, мы стремимся выявить потенциальные генетические маркеры, связанные с повышенным риском развития миокардита в контексте COVID-19.

Понимание этой генетической предрасположенности имеет важное значение для разработки персонализированных медицинских подходов и улучшения результатов лечения пациентов [12]. Это исследование дополняет растущий объем знаний о генетических факторах, способствующих сердечно-сосудистым осложнениям у пациентов с COVID-19, и подчеркивает необходимость дальнейших исследований для изучения других потенциальных генетических маркеров [13, 14].

Результаты этого исследования могут иметь важное значение для клинической практики, включая использование генетического тестирования для выявления лиц с высоким риском и разработки таргетных терапевтических стратегий [15, 16].

2. Материалы и методы

Дизайн исследования и популяция

Это исследование «случай-контроль» было проведено с целью изучения генетической предрасположенности к миокардиту у пациентов с COVID-19. В исследование вошли в общей сложности 166 участников, разделенных на две группы: 100 пациентов с диагнозом миокардит, вызванный COVID-19 (группа пациентов), и 66 здоровых людей без истории миокардита или COVID-19 (контрольная группа). Пациенты были набраны из больниц и медицинских центров, а в контрольную группу вошли лица из общей популяции, сопоставимые по возрасту и полу.

Критерии включения и исключения

Критерии включения в группу пациентов:

- Подтвержденный диагноз COVID-19 методом RT-PCR.
- Диагноз миокардита подтверждается клиническими симптомами (боль в груди, одышка, сердцебиение), лабораторными исследованиями (повышение сердечных биомаркеров) и визуализирующими исследованиями (эхокардиография или МРТ сердца).

Критерии исключения из группы пациентов:

- Ранее существовавшие сердечно-сосудистые заболевания, не связанные с COVID-19.
- Другие вирусные или бактериальные инфекции, вызывающие миокардит.
- Критерии включения в контрольную группу:
- Отрицательный результат на COVID-19 по данным RT-PCR.
- В анамнезе нет миокардита или других сердечно-сосудистых заболеваний.

Генетический анализ

Сбор образцов: Образцы периферической крови (5 мл) были собраны у всех участников с использованием пробирок с ЭДТА. Образцы хранили при -80°C до выделения ДНК.

Экстракция ДНК: Геномную ДНК экстрагировали из лейкоцитов периферической крови с использованием стандартного метода фенол-хлороформной экстракции или коммерческих наборов для экстракции ДНК, следуя инструкциям производителя.

Генотипирование: Генотипирование полиморфизма -8202 А>G (rs11697325) в гене MMP9 и полиморфизма 536С>Т (rs11551797) в гене TIMP1 проводили с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (RFLP). .

Условия ПЦР: Праймеры для MMP9-8202 А>G (rs11697325): Прямой: 5'-...-3' / Обратный: 5'-...-3' / Праймеры для TIMP1 536С>Т (rs11551797): Прямой : 5'-...-3' / Реверс: 5'-...-3'.

ПЦР проводили в реакционной смеси объемом 25 мкл, содержащей 50 нг геномной ДНК, 10 пмоль каждого праймера, 200 мкМ каждого dNTP, 1,5 мМ MgCl₂, 1X ПЦР-буфер и 1 единицу ДНК-полимеразы Taq. Условия ПЦР были следующими: начальная денатурация при 95°C в течение 5 минут, затем 35 циклов денатурации при 95°C в течение 30 секунд, отжиг при 55°C в течение 30 секунд и удлинение при 72°C в течение 30 секунд. с окончательным удлинением при 72°C в течение 5 минут.

ПДРФ-анализ:

Продукты ПЦР расщепляли специфическими рестрикционными ферментами при 37°C в течение 16 часов. Переваренные фрагменты разделяли электрофорезом на 2% агарозном геле, окрашенном бромидом этидия, и визуализировали в УФ-свете.

Статистический анализ

Как для основной, так и для контрольной групп были рассчитаны частоты аллелей и генотипов -8202 А>G (rs11697325) в гене MMP9 и 536С>Т (rs11551797) в гене TIMP1. Равновесие Харди-Вайнберга проверяли для обоих полиморфизмов в каждой группе с использованием теста χ^2 . Критерий хи-

квадрат Пирсона (χ^2) также использовался для сравнения распределения аллелей и генотипов между группами. Отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ) были рассчитаны для оценки связи между полиморфизмами и риском развития миокардита у пациентов с COVID-19. Статистическая значимость была установлена при значении p менее 0,05.

Этические соображения

Исследование проводилось в соответствии с этическими стандартами институционального исследовательского комитета и Хельсинкской декларацией 1964 года и ее более поздними поправками или сопоставимыми этическими стандартами. Этическое одобрение было получено от соответствующего институционального наблюдательного совета (IRB). Информированное согласие было получено от всех отдельных участников, включенных в исследование. Конфиденциальность участников сохранялась на протяжении всего исследования, а данные были анонимизированы для защиты конфиденциальности участников.

3. Результаты

В настоящем исследовании проанализированы особенности распределения аллелей и генотипов -8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19 ($n=100$) (табл. 1).

В таблице 2 представлены данные о распределении частот аллелей -8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19, и контрольной группы. Результаты исследования показали, что аллель А присутствовал в 140 случаях в группе больных, составляя 70,00% всех аллелей. В контрольной группе аллель А присутствовала в 69 случаях, составляя 52,27% всех аллелей. Значение χ^2 составило 10,715, что указывает на статистически значимую разницу между частотами аллеля А в основной и контрольной группах ($p=0,001063$). Значение ОШ (отношение шансов) для

аллели А составило $1,35 > 2,13 > 3,362$, что указывает на то, что аллель А является предрасполагающим фактором развития миокардита при COVID-19. Аллель G был обнаружен в 60 случаях в группе больных, составляя 30,00% всех аллелей. В контрольной группе аллель G присутствовал в 63 случаях, что составило 47,73% всех аллелей. Значение ОШ для аллели G составило $0,297 > 0,469 > 0,741$, что указывает на то, что аллель G оказывает защитное действие и снижает риск развития миокардита при COVID-19 (рис. 1).

Таблица 1. Распределение частот аллеля -8202 А>G (rs11697325) гена MMP9 у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19.

Аллель	Количество аллелей	Количество Аллели, %	Контроль, абс. (%)	χ^2	ОШ (95% CI)
A	140	70.00	69 (52.27)	10.715 (p=0.001063)	1.35 > 2.13 > 3.362
G	60	30.00	63 (47.73)		0.297 > 0.469 > 0.741

Примечание: χ^2 – критерий хи-квадрат Пирсона; OR – отношение шансов. Результаты исследования демонстрируют существенные различия в частотах аллелей -8202 А>G (rs11697325) гена MMP9 между пациентами с миокардитом, вызванным COVID-19, и контрольной группой. Аллель А встречался достоверно чаще у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19, по сравнению с контрольной группой, что указывает на его предрасполагающую роль в развитии этого заболевания. Эти данные подтверждаются исследованием Маркелова с соавт. (2016), которые также обнаружили связь аллеля А с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

С другой стороны, аллель G встречался значительно чаще в контрольной группе по сравнению с группой пациентов, что указывает на его защитный эффект. Это согласуется с исследованиями Аксенко и Рукши (2013), которые отметили, что аллели и генотипы гена MMP9 могут существенно влиять на

предрасположенность к различным заболеваниям, в том числе к сердечно-сосудистым патологиям.

Таким образом, результаты данного исследования показали, что аллель А является предрасполагающим фактором развития миокардита при COVID-19, тогда как аллель G оказывает защитное действие. Эти данные подчеркивают важность генетического тестирования для прогнозирования риска развития миокардита у пациентов с COVID-19 и могут быть использованы для разработки персонализированных стратегий лечения и профилактики этого осложнения. Сравнение с результатами других исследований подтверждает наши выводы и подчеркивает значимость этих генетических маркеров в клинической практике.

Распределение распространенности генотипов полиморфного локуса - 8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 в основной и контрольной группах соответствовало ожидаемому равновесию Харди-Вайнберга.

Таблица 2. Распределение частот генотипов -8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19.

Генотип	Пациенты,	Пациенты, %	Контроль, абс. (%)	χ^2	ИЛИ (95% CI)
AA	48	48.00	17 (25.76)	8.256 (p=0.004061)	1.352 >2.661 >5.236
AG	44	44.00	35 (53.03)	1.3 (p=0.254231)	0.373 >0.696 >1.299
GG	8	8.00	14(21.21)	6.037 (p=0.01401)	0.127 >0.323 >0.821

Примечание: χ^2 – критерий хи-квадрат Пирсона; OR – отношение шансов.

Дальнейший сравнительный анализ генотипических ассоциаций (табл. 2) выявил существенные различия в распределении генотипа GG -8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 у больных по сравнению с практически здоровыми лицами контрольной группы (8% и 21,21). % соответственно; ОШ = 0,323; 95%

ДИ: $0,127 > 0,323 > 0,821$; $\chi^2=6,037$ ($p=0,01401$); Эти данные свидетельствуют о том, что наличие генотипа GG связано со снижением риска развития миокардита у пациентов по сравнению с контрольной группой.

Анализ гетерозиготного генотипа AG также выявил различия между его частотой у больных и контрольной группы (44% и 53,03% соответственно; ОШ = 0,696; 95% ДИ: $0,373 > 0,696 > 1,299$; $\chi^2=1,3$ ($p=0,254231$)). Хотя различия не являются статистически значимыми, существует тенденция к более высокому присутствию генотипа AG в контрольной группе, что позволяет предположить его потенциальную защитную ценность.

В исследуемой выборке неблагоприятный генотип AA встречался достоверно чаще в группе больных (48% и 25,76% соответственно; ОШ = 2,661; 95% ДИ: $1,352 > 2,661 > 5,236$; $\chi^2=8,256$ ($p=0,004061$)). Это указывает на то, что наличие генотипа AA существенно увеличивает риск развития миокардита у пациентов с COVID-19.

Таким образом, в данном образце аллель A и гомозиготный генотип AA -8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 являются предрасполагающими маркерами развития миокардита при COVID-19, тогда как аллель G и генотип GG имеют протективное значение. Эти данные подтверждают важность генетического тестирования для прогнозирования риска развития миокардита у пациентов с COVID-19.

Результаты этого исследования имеют важное клиническое значение, поскольку позволяют выявлять пациентов с повышенным риском развития миокардита, что может способствовать более целенаправленному мониторингу и раннему вмешательству. Внедрение генотипического тестирования в клиническую практику может стать ценным инструментом персонализированного подхода к лечению и профилактике осложнений, связанных с COVID-19.

Более того, выявленные связи между генотипами и риском развития миокардита подчеркивают важность дальнейших исследований генетических факторов, влияющих на тяжесть и исходы заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией. Углубленное изучение механизмов, лежащих в основе этих ассоциаций, может привести к разработке новых терапевтических стратегий, направленных на модуляцию активности матриксных металлопротеиназ и улучшение клинических результатов у пациентов.

Далее были изучены особенности распределения аллелей и генотипов 536C>T (rs11551797) гена TIMP1. Полиморфизм rs11551797 в аминокислотной последовательности белка TIMP1 приводит к синонимической замене изолейцина на изолейцин в положении 158. Исследуемая аминокислота изолейцин расположена в структуре цинкового пальца.

На уровне нуклеиновой кислоты пиримидин заменяется пиримидином: AUC на AUU. Такая замена приводит к смене кодонов, что может существенно повлиять на процесс трансляции. Химическая связь с урацилом при трансляции более лабильна по сравнению с цитозином. Это может привести к более высокой скорости трансляции, увеличению вероятности ошибок и влиянию на структурно-функциональные свойства белка.

В этом контексте замена кодона с AUC на AUU может повлиять на свойства сайта связывания TIMP1 (тканевого ингибитора металлопротеиназ) с матриксными металлопротеиназами (ММП). В результате такой замены структурные изменения белка могут ухудшить его способность эффективно связывать ММП, оказывая ингибирующее действие [4,8].

Этот ингибирующий эффект может иметь важное значение для регуляции активности матриксных металлопротеиназ, которая играет ключевую роль в ремоделировании внеклеточного матрикса. Нарушение их функции может привести к различным патофизиологическим состояниям,

включая воспалительные процессы, дегенеративные заболевания и рак. В частности, недостаточное ингибирование ММП может способствовать деструкции тканей при ревматоидном артрите, прогрессированию опухолей при раке и развитию аневризм при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Исследования в этой области имеют решающее значение для понимания молекулярных механизмов регуляции активности ММП и их взаимодействия с ингибиторами. Полученные данные могут быть использованы для разработки новых терапевтических стратегий, направленных на модуляцию активности этих ферментов и предотвращение их патологических эффектов. Таким образом, замена пиримидина на пиримидин на уровне нуклеиновой кислоты, как в случае АUC на АUU, демонстрирует важность точности и стабильности генетической информации для поддержания нормальной функции белка и предотвращения заболеваний.

В таблице 3 отражены данные, полученные в ходе генотипирования, показывающие, что у больных миокардитом вследствие COVID-19 не выявлено значимых маркеров 536C>T (rs11551797) гена TIMP1, предрасполагающих к развитию изучаемой патологии.

Таблица 3. Распределение частот аллеля 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19.

Аллель	Количество аллелей	Количество Аллели, %	Контроль, абс. (%)	x2	ИЛИ (95% CI)
С	194	97.00	288 (97.73%)	0.159 (p=0.689641)	0.185 >0.752 >3.061
Т	6	3.00	3 (2.27%)		0.327 >1.33 >5.413

Примечание: χ^2 – критерий хи-квадрат Пирсона; OR – отношение шансов.

Результаты исследования показали, что частоты аллеля 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 существенно не различались между пациентами с миокардитом, вызванным COVID-19, и контрольной группой. Аллель С был доминантным в обеих группах, встречаясь в 97% случаев в основной группе и

в 97,73% случаев в контрольной группе. Величина χ^2 и ОШ свидетельствуют об отсутствии статистически значимой разницы между частотами аллеля С в больной и контрольной группах, что позволяет предположить, что данный аллель не является предрасполагающим фактором развития миокардита вследствие COVID-19. .

Аналогичным образом, частота аллеля Т не показала существенной разницы между группами пациентов и контрольной группой. Аллель Т появился в 3% случаев в группе больных и в 2,27% случаев в контрольной группе, что также не является статистически значимым. ОШ для аллели Т указывает на то, что этот аллель не оказывает существенного влияния на риск развития миокардита вследствие COVID-19.

Таким образом, результаты исследования не выявили связи между аллелями 536С>Т (rs11551797) гена TIMP1 и развитием миокардита вследствие COVID-19. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований для выявления генетических факторов, которые могут влиять на предрасположенность к миокардиту у пациентов с COVID-19. Сравнение с результатами других исследований подтверждает наши выводы и подчеркивает необходимость комплексного подхода к изучению генетической предрасположенности при инфекционных заболеваниях.

Результаты исследования показали, что генотип СС встречался у 94% больных, что соответствует 94 случаям. В контрольной группе генотип СС встречался у 95,45% больных, что соответствует 63 случаям. Значение χ^2 составило 0,164, что указывает на отсутствие статистически значимой разницы между частотами генотипа СС в основной и контрольной группах ($p=0,685459$). ОШ (отношение шансов) для генотипа СС составило 0,18 > 0,746 > 3,093, что указывает на то, что генотип СС не является значимым фактором риска развития миокардита у пациентов с COVID-19.

Генотип СТ выявлен у 6% больных, что соответствует 6 случаям. В контрольной группе генотип СТ выявлен у 4,55% больных, что соответствует 3 случаям. Величина χ^2 и ОШ для генотипа СТ также не показали статистически значимой разницы ($p=0,685459$ и $ОШ=0,323 >1,34 > 5,558$ соответственно), что указывает на то, что генотип СТ не является значимым фактором риска развития миокардита при COVID-19. 19 пациентов.

Таблица 4. Распределение частот генотипа 536С>Т (rs11551797) гена TIMP1 у больных миокардитом, вызванным COVID-19

Генотип	Пациенты,	Пациенты,	Контроль, абс.		
		%	(%)	χ^2	ИЛИ (95% CI)
СС	94	94.00	63 (95.45)	0.164 ($p=0.685459$)	0.18 >0.746>3.093
СТ	6	6.00	3 (4.55)		0.323 >1.34>5.558
ТТ	0	0.00	0		

Примечание: χ^2 – критерий хи-квадрат Пирсона; OR – отношение шансов.

Генотип ТТ не был выявлен ни в основной, ни в контрольной группах, что указывает на его крайне низкую или отсутствующую распространенность среди обследованных больных.

Сравнительный анализ генотипических ассоциаций в распределении генотипов 536С>Т (rs11551797) гена TIMP1 у больных миокардитом, обусловленным COVID-19, также не выявил достоверных различий по сравнению с контрольной группой.

Результаты исследования показали, что частоты генотипов 536С>Т (rs11551797) гена TIMP1 существенно не различаются между пациентами с миокардитом вследствие COVID-19 и контрольной группой. Генотип СС был доминантным в обеих группах, встречаясь в 94% случаев в основной группе и в 95,45% случаев в контрольной группе. Величина χ^2 и ОШ указывают на отсутствие статистически значимой разницы между частотами генотипа СС в

основной и контрольной группах, что позволяет предположить, что данный генотип не является предрасполагающим фактором развития миокардита вследствие COVID-19.

Аналогичным образом, частота генотипа СТ не показала существенной разницы между группой пациентов и контрольной группой. Генотип СТ возник в 6% случаев в основной группе и в 4,55% случаев в контрольной группе, что также не является статистически значимым. ОШ для генотипа СТ указывает на отсутствие значимого влияния этого генотипа на риск развития миокардита вследствие COVID-19.

Генотип ТТ не был выявлен ни в основной, ни в контрольной группах, что указывает на его крайне низкую или отсутствующую распространенность среди обследованных больных. Это подтверждает выводы о том, что генотип ТТ не оказывает существенного влияния на предрасположенность к миокардиту вследствие COVID-19.

Таким образом, результаты исследования не выявили связи между генотипами 536С>Т (rs11551797) гена TIMP1 и развитием миокардита вследствие COVID-19. Это подчеркивает необходимость дальнейших исследований для выявления генетических факторов, которые могут влиять на предрасположенность к миокардиту у пациентов с COVID-19. Сравнение с результатами других исследований подтверждает наши выводы и подчеркивает необходимость комплексного подхода к изучению генетической предрасположенности при инфекционных заболеваниях.

В данной выборке маркерами, предрасполагающими к развитию миокардита вследствие COVID-19, являются аллель А и генотип АА -8202 А>G (rs11697325) гена MMP9, тогда как аллель G и генотип GG имеют защитный эффект. Аллели и генотипические комбинации 536С>Т (rs11551797) гена TIMP1 у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19, не играют существенной роли в данной выборке.

Аллельный и генотипический состав гена TIMP1 у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19:

Результаты исследования показали, что частоты аллелей 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 достоверно не различались между пациентами с миокардитом вследствие COVID-19 и контрольной группой. Аллель С был доминантным в обеих группах, встречаясь в 97% случаев в основной группе и в 97,73% случаев в контрольной группе. Аналогичным образом, частота аллеля Т также не показала существенной разницы между группами пациентов и контрольной группой. Таким образом, аллели 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 не оказывают существенного влияния на предрасположенность к миокардиту у пациентов с COVID-19.

Генотипическое распределение гена TIMP1 у пациентов с миокардитом, вызванным COVID-19:

Частоты генотипов 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 также не выявили достоверных различий между пациентами с миокардитом вследствие COVID-19 и контрольной группой. Генотип СС был доминантным в обеих группах, встречаясь в 94% случаев в основной группе и в 95,45% случаев в контрольной группе. Генотип СТ возник в 6% случаев в основной группе и в 4,55% случаев в контрольной группе, что также не является статистически значимым. Генотип ТТ не выявлен ни в основной, ни в контрольной группах, что указывает на его крайне низкую или отсутствующую распространенность среди обследованных больных. Таким образом, генотипы 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 не оказывают существенного влияния на предрасположенность к миокардиту вследствие COVID-19.

Влияние аллелей и генотипов MMP9 на риск развития миокардита вследствие COVID-19:

В ходе исследования выяснилось, что аллель А и гомозиготный генотип АА -8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 связаны с повышенным риском

развития миокардита вследствие COVID-19, тогда как аллель G и Генотип GG оказывает защитное действие. Эти данные подчеркивают важность генетического тестирования для прогнозирования риска развития миокардита у пациентов с COVID-19.

На основании полученных данных рекомендуется продолжить исследования по выявлению других генетических факторов, которые могут влиять на предрасположенность к миокардиту у пациентов с COVID-19. Важно учитывать выявленные связи между аллелями и генотипами гена MMP9 и развитием миокардита вследствие COVID-19 для разработки персонализированной стратегии лечения и профилактики этого осложнения. Результаты данного исследования не выявили связи между аллелями и генотипами 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 и развитием миокардита вследствие COVID-19. Однако было установлено, что аллель A и генотип AA -8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 связаны с повышенным риском развития миокардита вследствие COVID-19, что подчеркивает необходимость дальнейших генетических исследований. в этой области .

4. Выводы

Исследование выявило значимые ассоциации между полиморфным локусом -8202 A>G (rs11697325) гена MMP9 и развитием миокардита у пациентов с COVID-19. Аллель A и гомозиготный генотип AA чаще встречались у больных миокардитом по сравнению с контрольной группой, что указывает на их предрасполагающую роль в развитии этого состояния. Отмечено также защитное действие аллеля G. Эти результаты подчеркивают важность генетического тестирования для прогнозирования риска миокардита у пациентов с COVID-19.

И наоборот, анализ полиморфного локуса 536C>T (rs11551797) гена TIMP1 не выявил значимой связи с развитием миокардита у пациентов с COVID-19. Частоты аллелей и генотипов существенно не отличались между

группами пациентов и контрольной группой. Аллель С был доминантным в обеих группах, и не было никакого значительного риска, связанного ни с аллелями С, ни с Т. Генотип ТТ не присутствовал ни в одной группе, что позволяет предположить его очень низкую распространенность или отсутствие.

Эти результаты подчеркивают значительную роль гена MMP9 в генетической предрасположенности к миокардиту у пациентов с COVID-19, особенно аллеля А и генотипа АА -8202 А>G (rs11697325). Напротив, полиморфизм 536С>Т гена TIMP1 (rs11551797), по-видимому, не оказывает существенного влияния на риск миокардита, что указывает на то, что он не является полезным маркером этого состояния в контексте COVID-19.

Необходимы дальнейшие исследования для изучения дополнительных генетических факторов, которые могут влиять на предрасположенность к миокардиту у пациентов с COVID-19. Комплексный подход, учитывающий множество генетических маркеров, необходим для лучшего понимания генетической предрасположенности, связанной с инфекционными заболеваниями, такими как COVID-19. Эти результаты подтверждают использование генетического тестирования гена MMP9 в качестве прогностического инструмента для выявления пациентов с более высоким риском развития миокардита из-за COVID-19.

Результаты исследования согласуются с предыдущими исследованиями, идентифицировавшими аллель А и генотип АА гена MMP9 как факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако отсутствие существенных данных о полиморфизме гена TIMP1 позволяет предположить, что его роль при миокардите может быть ограничена или зависеть от других факторов, не оцененных в этом исследовании. Сравнение с другими исследованиями подтверждает важность генетических маркеров для понимания механизмов заболевания и разработки целевых вмешательств.

Таким образом, это исследование подчеркивает решающую роль гена MMP9 в предрасположенности людей к миокардиту у пациентов с COVID-19, в то время как ген TIMP1 не оказывает существенного влияния. Эти результаты дают ценную информацию для генетического тестирования и персонализированных медицинских подходов к лечению осложнений COVID-19.

REFERENCES

- Inciardi RM, Lupi L, Zaccone G, et al. Cardiac involvement in a patient with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *JAMA Cardiol.* 2020;5(7):819-824.
- Visse R, Nagase H. Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases: structure, function, and biochemistry. *Circ Res.* 2003;92(8):827-839.
- Ueland T, Kjekshus J, Frøland SS, et al. Prognostic value of plasma matrix metalloproteinase-9 in patients with chronic heart failure. *Am Heart J.* 2005;149(5):821-826.
- Afonso V, Champy R, Mitrovic D, et al. Reactive oxygen species and superoxide dismutases: role in joint diseases. *Joint Bone Spine.* 2007;74(4):324-329.
- Zhou Y, Li YS, Ritchie JM, et al. Association of MMP9 gene polymorphisms with non-small cell lung cancer susceptibility: a case-control study in Chinese Han population. *Oncotarget.* 2016;7(37):58951-58958.
- Brew K, Dinakarandian D, Nagase H. Tissue inhibitors of metalloproteinases: evolution, structure and function. *Biochim Biophys Acta.* 2000;1477(1-2):267-283.
- de Silva RG, Pei D, Gong Y, et al. The TIMP1 gene polymorphism and susceptibility to sporadic breast cancer. *J Hum Genet.* 2016;61(8):733-738.
- Nakayama K, Osawa K, Asaka D, et al. TIMP-1 polymorphisms in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. *J Hum Genet.* 2010;55(9):622-627.

Chew DK, Conte MS. Matrix metalloproteinases in aneurysmal disease. *J Vasc Surg.* 2006;44(6):1263-1275.

Vasilyeva IA, Mink SN, Romaschin AD, et al. The role of plasma matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 in patients with chronic heart failure. *J Card Fail.* 2004;10(5):427-432.

MMP9 rs11697325 and myocardial infarction in a Chinese population. *Genet Mol Res.* 2015;14(2):4381-4388.

Mancia G, Rea F, Corrao G, et al. COVID-19 and cardiovascular diseases. *Eur Heart J.* 2020;41(22):2083-2088.

Lim W, Qushmaq I, Devereaux PJ, et al. Elevated cardiac troponin levels in critically ill patients. *Arch Intern Med.* 2006;166(22):2446-2454.

Ammirati E, Cipriani M, Moro C, et al. Clinical presentation and outcome in a contemporary cohort of patients with acute myocarditis. *Circulation.* 2018;138(11):1088-1099.

Caforio AL, Pankuweit S, Arbustini E, et al. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis. *Eur Heart J.* 2013;34(33):2636-2648.

Zheng YY, Ma YT, Zhang JY, et al. COVID-19 and the cardiovascular system. *Nat Rev Cardiol.* 2020;17(5):259-260.